

CUEESC

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

1 вересня – 12 жовтня 2025 року

¹²⁵⁶
1996
LIHA-PRES

¹²³³
| Львів – Торунь
Liha-Pres
2025

УДК 37'06:304.444(062.552)

К 90

Організаційний комітет:

Розова Тамара Вікторівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Русаків Сергій Сергійович – кандидат філософських наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

Василенко Вікторія Станіславівна – заступник директора з навчально-методичної роботи Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Культуротворчий потенціал сучасної освіти : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 1 вересня – 12 жовтня 2025 року. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2025. – 88 с.

ISBN 978-966-397-548-1

У збірнику представлено матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Культуротворчий потенціал сучасної освіти» (1 вересня – 12 жовтня 2025 року).

УДК 37'06:304.444(062.552)

© Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2025

© Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 2025

ISBN 978-966-397-548-1

ЗМІСТ

Концепції свідомих подорожей та відроджуючих топосів в контексті соціокультурного розвитку повоєнного періоду	
Берест П. М.	5
Формування емоційного середовища в процесі вивчення мистецької журналістики: комеморація та міжкультурна комунікація	
Боярська Л. В.	8
Ліцензійні контракти в ІТ-обороті	
Бровченко Т. І.	13
Сучасний підхід до юридичної освіти	
Демченко Д. І.	15
Філософсько-естетичне осмислення флуктуації цінностей у сучасному мистецтві: криза стабільного сенсу в епоху змін	
Качмар О. В.	19
Емоційна складова в китайській освіті, мові й культурі	
Кірносова Н. А.	21
Цифрова трансформація освіти як каталізатор нових форм культуротворчості	
Ковальов М. М., Михайлова Д. О.	24
Вища освіта дизайнера в умовах воєнного стану: стратегічні напрямки, підходи, методи	
Кривуц С. В.	28
Інструменти штучного інтелекту в літературній освіті майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти	
Круль Л. М.	31
Освіта як інструмент культурного відтворення та розвитку	
Левченко Я. Е.	34
Академічні образотворчі дисципліни в сучасній дизайн-освіті	
Лопухова С. О.	36
Культурологічний аспект видимості смерті в контексті паліативної медицини та медичної освіти в Україні	
Машкіна О. М.	40
Текст як інструмент впливу, взаємодії з довіллям та маркер рівня розвитку соціуму й культури	
Павлова І. Г.	44

Розвиток еколого-правової культури навчального процесу крізь призму використання методики вирішення задач з навчальної дисципліни «Екологічне право»	
Позняк Е. В.	47
Конфлікт юзабіліті та креативності у навчанні дизайну інтерфейсів	
Салига П. Г.	52
Феноменологія ритму у музичній освіті: від формалізму до переживання	
Самая Т. В.	55
Прищеплення вмінь самостійної роботи та організації творчої діяльності здобувачів освіти при застосуванні інноваційних педагогічних технологій на уроках економіки	
Середенко Л. О.	58
Між технологічністю і гуманістичністю – у пошуках балансу правничої освіти	
Сільченко С. О.	61
Освітні практики у професійній підготовці політологів-міжнародників як чинник реалізації «м’якої сили» в культурній політиці	
Сніговська О. В.	64
Специфіка виконання кантилени на гітарі на прикладі твору Лео Брауера «Один день у листопаді»	
Таран О. О.	68
Культуротворчий потенціал сучасної освіти	
Фінін Г. І.	71
Діалог – культура/цивілізація: Pro et contra	
Черненко В. О.	73
Комфортне розвивальне середовище як реалізація успішності вихованця та професійної мобільності педагога: культуротворчий потенціал позашкільної освіти	
Шабасєва Л. М., Яшина О. М.	76
Нові завдання викладання історії України в умовах цифрового суспільства: як зберегти культуротворчий потенціал навчальної дисципліни в умовах інформаційних війн?	
Шалашна Н. М.	80

КОНЦЕПЦІЇ СВІДОМИХ ПОДОРОЖЕЙ ТА ВІДРОДЖУЮЧИХ ТОПОСІВ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Берест П. М.

*доктор філософії з культурології, старший викладач
Навчально-науковий інститут практичної культурології
та арт-менеджменту
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
м. Київ, Україна*

Індустрія туризму, що активно розвивалась протягом двох останніх століть, хоча за попередні роки й зазнала об'єктивного спаду, внаслідок глобальної пандемії та військової агресії проти України, проте зберігає суттєвий потенціал для розвитку та може стати одним з дієвих факторів відновлення країни та розвитку її економіки, соціокультурного простору в повоєнний період. В цьому контексті, культурний туризм є тим фактором, що порівняно з іншими його видами (діловим, оздоровчим, освітнім, спортивним, розважальним, зеленим, сільським тощо) більш тісно пов'язаний з процесами становлення та розвитку туристичних топосів, еволюції музеїв, меморіальних комплексів, з процесами збереження історико-культурних пам'яток та культурною спадщиною в цілому.

Адже незаперечним фактом є те, що найбільш знані й популярні світові культурні туристичні місцевості, топоси, дестинації формуються навколо археологічних чи архітектурних пам'яток, музеїв, галерей, творів мистецтва, релігійних, культових, історичних споруд та інших культурних об'єктів або подій та заходів з ними пов'язаних. Тому актуальним й важливим є не забувати саме про культурну складову в круговерті масштабних процесів промоції, відвідування, менеджменту цих місцевостей. Замість того, щоб сприймати культуру як належне в процесі розвитку та експлуатації туристичних топосів та дестинацій, слід, за влучним висловом Г. Річардса, поставити саме культурні складові в центр всієї картини світу [4]. Таким чином можна було б гармонізувати диспропорцію між вимогами масового туризму та потребами культурного об'єкта, цілого соціокультурного простору.

Про важливість дбайливого відношення до культурної спадщини, в контексті всебічного розвитку туризму, багато мовиться й на міжнародному рівні. Зокрема, Рамкова конвенція з етики туризму, що була затверджена спеціальною Резолюцією Генеральної Асамблеї Всесвітньої Туристичної Організації (UNWTO) у вересні 2019 року наголошує, що туристична діяльність повинна проводитися з повагою до

мистецької, археологічної та культурної спадщини, яку необхідно захистити і передати майбутнім поколінням. Зокрема, слід приділяти особливу увагу збереженню історико-культурних пам'яток, місць культу, археологічних, інших об'єктів, музеїв тощо, які, одночасно, мають бути відкритими для доступу [5].

Відповідно до цього, постає нагальна потреба формування таких культурологічних концепцій, що будуть супроводжувати дослідження, розвиток і збереження культурних об'єктів та відповідного напрацювання практичних проектів функціонування культурних туристичних топосів, які функціонують на їх основі. Різноманітні державні, регіональні та місцеві програми розвитку туризму мають звертати увагу не лише на розвиток інфраструктури, супутніх сервісів, але й дбайливо ставитися до культурної спадщини. Організувати всі ці суміжні процеси варто таким чином, щоб знайомство з архітектурою, історією, мистецтвом, звичаями й традиціями було не лише розважальним, подієвим, дозвіллевим, але й вдумливим, свідомим туризмом. Таким чином, потрібно відстежувати, щоб процес комерціалізації культурної, історичної, природної, духовної спадщини не набував глобального характеру бездумного споживання, а надавав можливість подорожуючим пізнавати минуле й традиції попередніх поколінь, а також нові сенси та значення, відчувати взаємозв'язок з народною пам'яттю, національною культурною ідентичністю, проникатися ціннісною енергією культурних скарбів, перетворюючи подорожі до них на відроджуючі мандрівки.

Важливо зрозуміти необхідність відходу від сприйняття туризму, особливо культурного туризму, пов'язаного з визначними пам'ятками й символічними топосами, як джерела «швидкого» прибутку та «простих» вражень. Майбутня вітчизняна післявоєнна індустрія туризму здатна піднятися на рівень вище, якщо ґрунтуватиметься на свідомих рішеннях вдумливих особистостей. А концепції розвитку культурних туристичних топосів та дестинацій мають бути спрямовані саме на те, щоб допомагати людям відчувати життя максимально повно, відроджуватись і зростати духовно, подорожувати свідомо. Дану програму можна реалізувати за допомогою напрацювання та творення усвідомленого туристичного маркетингу, розробки відповідного ціннісного туристичного продукту. Ці зміни мають відбуватись на підмурку надихаючих правдивих історій, донесення справжніх сенсів культурних об'єктів, винахідливої адаптації духовної спадщини до кон'юнктури еволюції післявоєнної індустрії туризму. В такий спосіб культурний туризм може запропонувати цілісне розуміння різноманітних культур, сприяти подоланню ідейних непорозумінь, заохочувати діалог між цивілізованими націями. Та прийдиме досягненню такої моделі

туризму, що стимулюватиме зміни нашої ментальної парадигми в напрямку свідомих подорожей, відновлюючих та духовно відроджуючих мандрівок [3].

Більше того, вищезгадані тенденції є не лише вузько туристичними, але й загально цивілізаційними. Коли засвоєння культури є процесом особистісного відкриття, ініціації творення світу культури в собі. Коли людина бере участь в діалозі культур, при якому здійснюється особистісна актуалізація закладених сенсів. А споживання туристичного (чи будь-якого іншого нематеріального продукту) робить значний акцент на смислотворчих можливостях культури, що уможливується завдяки проактивній позиції всіх учасників даного культурного процесу [1].

З огляду на це, розвиток туризму має відбуватись суголосно з соціокультурними процесами збереження культурної спадщини, формування і розвитку особистої та національної самосвідомості й ідентичності на всіх рівнях – починаючи від державних концепцій та програм, й закінчуючи готельними каталогами, аудіогідами, путівниками чи листівками. Отже, важливо добре пам'ятати, що культурний туризм, перебуває не лише на перетині бізнесу та пам'ятко-охоронної сфери, але й є вагомим фактором всієї гуманітарної парадигми, є ефективним інструментом культурно-, етно-, державотворення.

Цілком усвідомлюючи такий стан речей, розвинуті цивілізовані держави розглядають культурний туризм не лише як джерело прибутків чи розвитку місцевих економік, але й як особливий напрямок капіталовкладень, що спричиняє як подальший розвиток культури й збереження духовних надбань і матеріальної спадщини, так й спосіб посилення культурно-історичного потенціалу власної країни та зручні формати популяризації потрібних ціннісних сенсів та образів на внутрішню й міжнародну аудиторію. Таким чином, розвиток культурного туризму слід розглядати, також, з різних точок зору – від масштабів їх впливу, як індивідуального, так й суспільного, а також як творення локального, національного та міжнародного культурного капіталу, що обумовлено ефективним використання культурно-історичного потенціалу, архітектурних і природних пам'яток в галузі розвитку туризму [2].

Підсумовуючи означене, можемо констатувати, що в повоєнному відновленні країни, відродженні її економічного та соціокультурного простору одну з ключових ролей може відіграти розвиток культурного туризму на основі об'єкті свідомих подорожей та відроджуючих топосів. Для цього необхідне запровадження комплексної загальнодержавної стратегії розвитку культурного туризму, що може стати частиною більш ширшої програми національного відновлення, яка

включає в себе різноманітні складові, що будуть тісно корелюватись між собою. Більше того, відродження культурних традицій, звичаїв може допомогти відновити втрачений соціокультурний зв'язок і почуття спільності між регіонами і поколіннями держави. Отже, професійна реалізація даної стратегії сприятиме відновленню не тільки історичної матеріальної спадщини, а й духовних цінностей в суспільстві.

Література:

1. Русаков С. С. Смысловый потенциал арт-ринку в контексте культурного потребления. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку* : Культурологія. 2022. №. 43. С. 109–116.

2. Dychkovskyy S. I. The Development of Cultural Tourism in the Paradigm of Socio-Cultural Identity. *Journal of Media & Management*. 2022. SRC/JMM-173. DOI: doi.org/10.47363/JMM/2022(4)145

3. Hussain A. A future of tourism industry: conscious travel, destination recovery and regenerative tourism. *Journal of Sustainability and Resilience*. Vol. 1, Issue 1, Article 5. 2021.

4. Richards G. *What is Cultural Tourism?* In: van Maaren, A. (ed.), Erfgoed voor Toerisme. Nationaal Contact Monumenten, 2003.

5. World Tourism Organization. *Framework Convention on Tourism Ethics*. UNWTO. Madrid, 2020. DOI: doi.org/10.18111/9789284421671

ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: КОМЕМОРАЦІЯ ТА МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Боярська Л. В.

кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри друкованих медіа та історії журналістики

Навчально-науковий інститут журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Тематична спрямованість і специфіка дисципліни «Мистецька журналістика» зумовлює особливу увагу до створення емоційного середовища в освітньому процесі. З часу розстрілів учасників Революції гідності і початку російсько-української війни 2014 рр. актуалізувалося питання комеморативних заходів і практик (різних форм і способів збереження історичної пам'яті). Політика пам'яті і комеморативні

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

1 вересня – 12 жовтня 2025 року

Підписано до друку 13.10.2025. Формат 60×84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк.
Умовно-друк. арк. 5,06. Тираж 100. Замовлення № 1125-098.
Ціна договірна. Віддруковано з готового оригінал-макета.

Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres»

79000, м. Львів, вул. Технічна, 1

87-100, м. Торунь, вул. Лубіцка, 44

Телефон: +38 (050) 658 08 23

E-mail: editor@liha-pres.eu

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи

ДК № 6423 від 04.10.2018 р.